

MUTAFAKKIR ALISHER NAVOIY MEROSIDAN FOYDALANISH

Isaqova Arofatxon

Qo`qon davlat pedagogika instituti o`qituvchisi

Tojimamatov Abdulaziz

Abduvoitov Mashhurbek

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882326>

Anotatsiya: ushbu maqola o'quvchilarning tafakkurini, ma'naviyatini shakllantirish, shuningdek, ularni ijtimoiy muhitga moslashuvini va muomala madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: tafakkur, Alisher Navoiy, ma'naviyat, nutqni o'stirish, "Hayrat ul-abror".

Annotation: This article focuses on the formation of students' thinking and spirituality, as well as their adaptation to the social environment and the development of the culture of behavior.

Key words: thinking, Alisher Navoi, spirituality, speech development, "Hayrat ul-Abror".

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется формированию мышления и духовности студентов, а также их адаптации к социальной среде и развитию культуры поведения.

Ключевые слова: мышление, Алишер Навои, духовность, развитие речи, «Хайрат ул-Аброр»

O'zbek xalqining ulug' shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy jahonning buyuk san'atkorlaridandir. Uning nomi va merosi Gomer va Dante, Rudakiy va Firdavsiy, Nizomiy va Shota Rustaveli, Sa'diy va Jomiy, Shekspir va Tolstoy kabi ulkan so'z san'atkorlarining nomi va merosidek o'lmasdir.

Navoiy merosi maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkurini shakllantirishda muhim vositalardan sanaladi. Navoiy asarlarini bilish maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkuri va ongini rivojlanishiga va xulq-odobiga ijobiy ta'sir etadi. Shu bois bolalarning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda Navoiy asarlarini tanlab olish lozim.

Alisher Navoiyning nasriy, nazmiy, ilmiy asarlari mavjud. Ular jumlasiga "Xamsa", Xazoyin ul-ma'oniy", Devoni Foni", "Nazm ul-javohir", "Lison ut-tayr", "Mahbub ul-qulub", Majolis un-nafois", "Xamsat ul-mutahayrin", "Haloti Sayyid Hasan Ardasher", Holoti Pahlavon Muhammad", "Vaqqfiya", "Muhoakat ul-lug'atayin", "Mezon ul-avzon", "Mufradot", "Tarixi mulki Ajam", "Nasomul-muhabbat", "Tarixi anbiyo va hukamo" kabilarini kiritish joiz.

Keltirilgan asarlari orasida "Xamsa" tarkibidagi "Hayrat ul-abror" asari bog'cha yoshidagi bolalarni ma'naviy-axloiy ruhda tarbiyalashda muhim inamba hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida Navoiy merosidan foydalanishning imkoniyatlari mavjud. Maktabgacha talim tashkilotining ta'lim-tarbiya jarayonlarida Navoiyning "Sher bilan Durroj", "Himmatli bo'lsang", Ikki vafoli yor", "Bir kabutar" kabi hikoyatlaridan o'rinli foydalanish bolalarning tafakkurini, ma'naviyatini shakllantirishga yordam beradi. Mazkur hikoyatlarni tarbiyachi tomonidan ifodali hikova qilib berilishi bolalarda hikoyatlarga qiziqishni shakllantiradi va tinglash qobiliyatini ham tarbiyalaydi. Bolalarni savollarga javob berishga taklif etish orqali esa bolalarni fikr yuritishga undaydi. Albatta tarbiyachi hikoya qilish chog'ida bolalar gap nima haqida ketayotganligiga e'tibor berishlarini nazorat qilib turishi shart. Kerakli o'rinlarda savollar bilan murojaat qilib, bolalarni bahsga tortishi lozim. Bunda bola erkin fikrlashga, o'z fikrini bemalol bayon qilishga o'rganadi, qolaversa boshqalar fikrini eshitishga, hurmatlashga o'rganib boradi.

"Sher bilan Durroj" hikoyati orqali nafaqat bola, hatto maktab o'quvchisi ham yolg'onchilikning oqibatlarini xususida Durrojning yolg'on gapirishlaridan bilib oladi. Bu o'rinda tarbiyachilar ham, maktab o'qituvchilari ham hikoyat qahramonlarini alohida ta'riflab o'tsa yaxshi bo'ladi. Sher - bu o'rmonlar shohi. U hech narsadan qo'rqmaydi. Lekin u o'z bolalarini o'ylaydi. Durrojning u yoqdan - bu yoqqa qilgan tinimsiz harakatlari bolalari tinchligini buzayapti. Shuning uchun katta bo'lishiga qaramasdan Durroj oldida bosh egib, u bilan do'stlashdi. Mana shu o'rinda tarbiyachi bolalarga, o'qituvchi o'quvchilariga o'z onalarining ular uchun hamma harsaga tayyor ekanligini ta'kidlab, shuning uchun onalarning qadriga yetishi, ularni har doim yaxshi ko'rishi, ardoqlashi, aytganlarini so'zsiz bajarishi kerakligini aytib o'tishi maqsadga muvofiq.

Vaziyatga qarab bolalardan navbatma-navbat onalariga qanday munosabatda bo'lishlari haqida so'rab borilsa ham o'rinli bo'ladi. Navoiy ijodini xalq og'zaki ijodi bilan bog'lash orqali o'quvchi-bolalardagi ma'naviy-axloiy sifatlari mukammal bo'ladi. Masalan, do'stlik, ona-Vatan, yaxshilik, mehnat to'g'risidagi maqollar fikrimiz isbotidir:

Ayrilmagin elingdan,
Quvvat ketar belingdan.
Baliq cuv bilan tirik.
Odam el bilan.
Bulbul chamanni sevar,

Odam Vatanni.

Daraxt ildizi bilan

Odam do`stlari bilan

Navoiy hikoyatidagi Durrojning mahmadonaligi, o'zbilarmonchiligi, yolg'onchiligi o'z boshiga kulfat olib kelganligini tarbiyachi ham o'qituvchi ham obrazli qilib bolalarga yetkazishi lozim. Bolalardan bu holatga munosabatlarini so'rashi o'quvchi-bolaning yolg'on va yolg'onchilikka nafratini oshiradi, oqibati yomon bo'lishini sezib yolg'on gapirmaslikka urinadi. O'quvchi-boladagi rostgo'ylik xususiyatining shakllanishi uning ma'naviyati yuksalayotganligidan dalolat beradi. Xullas, Navoiyni birgina hikoyati shunday tarbiyaviy ahamiyatga ega, bunday hikoyatlar soni bir qancha. Biz ulardan o'quvchi-bolalarni dunyoqarashini kengaytirish, undagi insoniy fazilatlarni o'stirish, insoniy sifat va xususiyatlarni tarkib toptirish, tafakkuri va sog'lom fikrni shakllantirish maqsadida tizimli foylanishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek pedagogikasi antalogiyasi T: o'qutivchi, 1995
2. Isakova Arofat Maxkamovna. Farzandlar tarbiyasida sog'lom oila muhiti. Results of National Scientific Research International Journal 2023 Volume 2| Issue 1 SJIF- 4.431 ISSN: 2181-3639 417-b
3. Feruza Aminovna Turakulova Humanity pedagogy and technology of holistic approach. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 10, Issue 12, Dec. (2022) 1969-b

